

FACULTAD DE EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA EN LÍNEA
AVANCE DE INFORME PRÁCTICO FINAL

TÍTULO O TEMA

EL ÁBACO JAPONPÉS COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE LÓGICO MATEMÁTICO CON ÉNFASIS EN LA ADICIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARVULITOS TRAVIESOS, MILAGRO, 2023.

ESTUDIANTE (S)

WILLIAN ALBERTO PLAZA LAINES
JOSSELYN DEYANIRA YUNGAICELA OROZCO

CURSO Y SEMESTRE:

9NO SEMESTRE C-1

DOCENTE TUTOR

MSc Maritza Yesenia Sylva Lazo, PhD

EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL

Exposición (40)	
Recursos y presentación (20)	
TOTAL (60)	

Milagro, de julio del 2023

TRIBUNAL EXAMINADOR

HONORABLE TRIBUNAL 1	HONORABLE TRIBUNAL 2	DECANO O DIRECTOR DE CARRERA
---------------------------------	---------------------------------	---

El egresado **PLAZA LAINES WILLIAN ALBERTO**, mediante la presente manifiestan ser autora del INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONAL, como parte del proceso de titulación en la carrera de Educación Básica en línea de la Universidad Estatal de Milagro

Firma electrónica

La egresada **YUNGAICELA OROZCO JOSSELYN DEYANIRA**, mediante la presente manifiestan ser autora del INFORME DE PRÁCTICA PRE PROFESIONAL, como parte del proceso de titulación en la carrera de Educación Básica en línea de la Universidad Estatal de Milagro

Firma electrónica

Dedicatoria

Dedicamos este trabajo a Dios, que nos brindó vida, salud e inteligencia para realizar y culminar este informe practico, a nuestras familias por siempre demostrar ese apoyo incondicional, por siempre estar prestos en ayudarnos lo que necesitamos.

Agradecimiento

Primero, queremos agradecer la gracia y la omnipotencia de nuestro amado Dios por su guía y por darnos esas personas que fueron de gran ayudana para realizar este trabajo. Quiero agradecer también a mi familia por su apoyo incondicional. De igual forma queremos agradecer también a MSc Maritza Yesenia Sylva Lazo, PhD, por su colaboración, por compartir sus ideas y conocimientos en esta propuesta.

Índice

INTRODUCCIÓN	6
EXPERIENCIA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL.....	7
Croquis perteneciente al Cantón San Francisco de Milagro.....	7
Croquis del espacio educativo	7
PROPUESTA DE PRÁCTICA INNOVADORA.....	10
PLANIFICACIÓN CURRICULAR	11
DESARROLLO	11
Variables De La Problematización	12
<i>El Ábaco Japonés.....</i>	12
<i>Aprendizaje Lógico Matemático</i>	12
Justificación	12
Objetivos.....	13
Describir los Elementos que Hicieron Factible su Incorporación	13
Describir la Propuesta y sus Actividades, Recursos.....	13
<i>Adiciones.....</i>	14
Lineamiento De Evaluación De La Práctica Pre Profesional	15
<i>Técnicas de recolección de datos.....</i>	15
CONCLUSIONES	22
BIBLIOGRAFÍA.....	23
ANEXO	24
Revisión Bibliográfica.....	24
Cronograma De Actividades	25
Matriz.....	25
Encuesta Aplicada a Padres de Familia.....	26
Encuesta Aplicada en Estudiantes	27
Entrevista Aplicada a Docentes	28
Evidencia de Originalidad	28
Firmas de Responsabilidad.....	29
Rubrica de Evaluación el Informe de Investigación.....	30

INTRODUCCIÓN

La ejecución de esta práctica estuvo enfocada a la asignatura de matemáticas con la aplicación de soluciones de operaciones de suma en estudiantes que cursan Educación General Básica Elemental, la cual se realizó en una institución educativa particular, utilizando como estrategia el recurso didáctico: "Ábaco japonés", que permite a los estudiantes resolver operaciones matemáticas de suma de una manera divertida. La metodología aplicada se basa en actividades de resolución de problemas de adicciones puestas en práctica en el entorno escolar y familiar del estudiante, que ayudarán a familiarizar el uso del recurso didáctico en la aplicación diaria de la solución de ejercicios, permitiendo a los estudiantes avanzar exitosamente en el aprendizaje.

Este informe de prácticas pre profesionales detalla que la aplicación del uso del "Ábaco Japonés" busca reforzar pedagógicamente la dificultad que tienen los niños para resolver operaciones de suma en estudiantes de tercer año de Educación General Básica, además logrará que los niños se desarrollen su pensamiento lógico matemático para la resolución de problemas, obteniendo resultados de forma muy dinámica, contribuyendo al mismo tiempo a desarrollar sus capacidades motoras, mentales y sensoriales, lo que también les permitirá mejorar su concentración, imaginación y observación. En el ejercicio de la práctica con el uso de este recurso didáctico, los niños pudieron lograr aprendizajes significativos, ayudados por dinámicas, fichas de actividades y otros materiales que les han permitido alcanzar un mejor nivel de aprendizaje, el cual se midió a través de la evaluación diaria.

La realización de prácticas pre profesionales ha sido de gran ayuda ya que gracias a ellas se pudo obtener conocimientos y habilidades para poder explicar y brindar recursos, materiales didácticos y metodologías a los estudiantes para que adquieran habilidades que les ayuden en la vida diaria. Sin duda las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los estudiantes, lo que les ayudará a fortalecer el razonamiento lógico matemático y tener una mente preparada para el pensamiento crítico y su formación académica.

EXPERIENCIA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL

Esta práctica se desarrolló en la provincia del Guayas, ciudad de Milagro, en la parroquia Coronel Enrique Valdez, ubicada en Ecuador, en la Unidad Educativa Parvulitos Traviesos, distrito No, 09D17, zona 5; es conocida como la ciudad de la piña, por su gran agricultura y producción de piña y caña de azúcar. La población que habita en ella es mestiza.

Croquis perteneciente al Cantón San Francisco de Milagro:

Croquis del espacio educativo:

De acuerdo a la práctica pre profesional, realizada en la unidad educativa “Parvulitos Traviesos”, se detectó el escaso implementación de recursos didácticos, que lo vuelve una problemática en la resolución lógico matemático de la adición en los estudiantes de tercer año de educación básica, teniendo en cuenta que una de las causas que afecta esta problemática es el desinterés de los estudiantes por el aprendizaje de la adición y la inadecuada atención por parte de los padres de familia, de igual manera los insuficientes recursos para la mejora lógica matemática y el acceso limitado a recursos didácticos para el aprendizaje en la adición

Por ello, surgieron las siguientes interrogantes: ¿De qué manera afecta el desinterés del estudiante por el aprendizaje de la adición y la inadecuada atención de los padres de familia?; ¿A qué se debe la insuficiencia de recursos para la mejora lógica matemática?; ¿Acceso limitado a recursos didácticos para el aprendizaje de la adición?, teniendo en claro que nuestro objetivo general es incorporar el ábaco japonés como material tangible para la mejora de la lógica matemática que afecta el rendimiento académico en los estudiantes de tercer año de educación básica, primero debemos definir la importancia del ábaco japonés para la mejora del interés y el aprendizaje de los estudiantes en la adición, con la finalidad de poder seleccionar las estrategias para la mejora lógica matemática, para luego, incorporar el ábaco japonés en el aprendizaje de la adición en los estudiantes.

En la variable independiente el ábaco japonés está formado por un conjunto de cuentas, dispuestas en grupos, que pueden deslizarse sobre una varilla. Nos hemos decidido por este, ya que es uno de los más utilizados en la actualidad y es fácil de utilizar. Además, el sistema de numeración que utiliza es decimal. Las deficiencias y limitaciones en el desarrollo del pensamiento lógico matemático que es la variable dependiente, son razones por las cuales los sujetos educativos no superan pruebas estandarizadas que requieren la resolución de problemas y la transferencia de estas

habilidades a la vida cotidiana. Actualmente, se observa un bajo rendimiento de los estudiantes en el área de matemáticas, estos no son conscientes de la importancia del tema y los docentes no aplican estrategias creativas para el aprendizaje lógico matemático de sus alumnos.

En el desarrollo de las practicas pre profesional, observación, ayudantías e integrales, resultaron muy beneficiosas en la adquisición de experiencia en el ámbito educativo, ya que nos facilitaron enormemente la participación en los contextos dinámicos de aprendizaje que caracterizan al establecimiento educativo. Las prácticas profesionales tienen como finalidad contribuir en nuestra formación integral, ante realidades específicas, consolidar competencias profesionales, afrontando situaciones reales en el ejercicio de nuestra profesión; desarrollar habilidades para resolver problemas; y reafirmar el compromiso social y ético. Así como ser fuente de información relevante para la adecuación y actualización de planes y programas de estudio y fortalecer el vínculo de la Facultad con el entorno social y productivo. Este campo de práctica de formación a la excelencia nos contrasta la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas frente a necesidades y problemas reales, lo que permite una valoración de la práctica formativa a través del desarrollo de hábitos.

PROPUESTA DE PRÁCTICA INNOVADORA

La propuesta de práctica innovadora que se seleccionó es el “Ábaco Japonés”, que no es sólo un instrumento para facilitar cálculos matemáticos, que serían altamente complejos, o incluso imposibles, mentalmente, sino el propósito de su implementación, es reducir la necesidad del curso seleccionado y mejorar sus indicadores evaluativos en su formación en Educación Básica. Además de su uso matemático para realizar operaciones de suma, entre otras, tiene innumerables ventajas: su uso regular favorece la habilidad numérica, mejora la capacidad de concentración, el razonamiento lógico, la memoria, la agilidad mental y el procesamiento ordenado de la información y atención visual. Se podría considerar que, al utilizar el ábaco japonés, es una excelente forma de ejercitar el cerebro, manteniéndolo activo y ágil a cualquier edad, en este caso está dirigido a niños de tercer año de educación básica en el área de Matemáticas, bloque 2: Álgebra y Funciones, con el objetivo de aplicar estrategias de conteo, procedimientos de cálculo de suma, para resolver colaborativamente problemas cotidianos de su entorno. Teniendo en cuenta el criterio de habilidad de acción es realizar sumas con números hasta 9.999, con material concreto, de forma mental, gráfica y numérica.

Para la primera sesión de esta actividad, realizamos nuestros propios ábacos japoneses, cada una de las varillas representa un orden de unidades. El conteo superior tiene un valor de 5; los cuatro de abajo tienen un valor de 1. Para sumar números lo único que tenemos que hacer es agregar cuentas a los que están al lado de la barra central.

PLANIFICACIÓN CURRICULAR

<i>Nivel</i>	<i>Área / eje</i>	<i>Bloque Curricular / ámbitos</i>	<i>Objetivos Generales</i>	<i>Destrezas con criterio de desempeño</i>
Tercer grado de Básica Elemental	Matemáticas	Bloque 2 Algebra y Funciones	O.M.2.4. Aplicar estrategias de conteo, procedimientos de cálculos de suma, resta, multiplicación y divisiones del 0 al 9 999, para resolver de forma colaborativa problemas cotidianos de su entorno.	M.2.1.21. Realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 9 999, con material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera numérica.

Citado de tal fuente:

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/03/MATE_COMPLETO.pdf

DESARROLLO

El presente informe se fundamenta el marco teórico en el área de matemáticas para estudiantes de tercer año de Educación Básica Elemental, en base al objetivo del Currículo priorizado Básica Media Elemental:

O.M.2.4. Aplicar estrategias de conteo, procedimientos de cálculo de suma, resta, multiplicación y división del 0 al 9999, para resolver colaborativamente problemas cotidianos en su entorno (Ministerios de Educación, 2016).

El estudiante logra un aprendizaje significativo cuando resuelve problemas de la vida real aplicando diferentes conceptos y herramientas matemáticas, de igual forma los alumnos también desarrollan estrategias de cálculo y estimación mental, con la aplicación de propiedades de operaciones, la descomposición de los valores de las cifras de un número, la descomposición en factores primos, entre otras, para brindar soluciones inmediatas a problemas simples.

Variables De La Problematización

El Ábaco Japonés

La práctica diaria del ábaco permitirá al estudiante desarrollar una serie de habilidades: visualización, aprendizaje, precisión, imaginación y sobre todo la capacidad de resolución de problemas que se presentan en la vida diaria, ya que el ábaco, al ser una calculadora manual, invita al estudiante a estar atento y concentrado durante el desarrollo de las operaciones matemáticas a presentar. (Mendoza, 2019).

El ábaco japonés como recurso didáctico es una herramienta extraordinaria que combina precisión matemática con agilidad mental. Su diseño y características lo convierten en una ayuda invaluable para los estudiantes que presentan dificultades en el cálculo matemático, tanto en aplicaciones prácticas como para desarrollar habilidades de cálculo mental.

Aprendizaje Lógico Matemático.

Piaget propone que el proceso lógico matemático se enfatiza en la construcción de la noción de conocimiento, el cual se descompone a partir de las relaciones entre objetos y desciende de la propia producción del individuo (1975 citado por Lugo et al., 2019).

El aprendizaje lógico matemático contribuye al desarrollo del pensamiento y la inteligencia, así como la capacidad de resolver problemas sin ninguna complejidad en cualquier área de la vida, formular hipótesis y establecer predicciones con el fin de promover la capacidad de razonar en los alumnos sobre las metas y cómo planificar para poderlas alcanzar.

Justificación

En primer lugar, queremos justificar las razones que nos llevaron a incluirlo en tercer grado de educación básica, por un lado, la importancia histórica de los sistemas para mejorar la capacidad de cálculo, por otro, la mejora de la memoria, el razonamiento, el cálculo numérico, el razonamiento deductivo y la mejora en la concentración. Con esta aplicación al estudiante no se le hará complejo al realizar operaciones matemáticas de adición, es una manera dinámica en donde el estudiante aparte de entretenerse va aprendiendo.

Objetivos

Como objetivo general de esta propuesta es incorporar el ábaco japonés como material tangible para la mejora de la lógica matemática que afecta el rendimiento académico en los estudiantes de tercer año de educación básica.

Sugiero tres objetivos específicos que son Para ello primero se debe definir la importancia del ábaco japonés para la mejora del interés y el aprendizaje de los estudiantes en la adición, una vez en claro dicha importancia se debe seleccionar las estrategias para la mejora lógica matemática, para después incorporar el ábaco japonés en el aprendizaje de la adición en los estudiantes.

Describir los Elementos que Hicieron Factible su Incorporación

A lo largo de mi formación académica, la Universidad Estatal de Milagro nos brindó profesores que nos enseñaron como se emplea correctamente la pedagogía y el uso de herramientas lúdicas, nos orientaron con estrategias para fortalecer nuestras capacidades y aprender a ser un buen profesional. La MSc. Adriana Muñoz nos guió con estrategias y recursos innovadores para adquirir una clase dinámica y entretenida, es por eso que incorporé este recurso innovador porque permite al estudiante aprender activamente. El recurso que se eligió para esta propuesta es el "Ábaco Japonés", por lo que es un material económico de adquirir, manipulable, sencillo de utilizar, de aplicar y fácil de realizarlo, que se puede realizar diferentes operaciones matemáticas, dentro de estas está la adición. El ábaco japonés permite al docente que los enseñe su clase de una manera dinámica, los estudiantes aprenden operaciones matemáticas sin complejidad y de una manera más divertida.

Describir la Propuesta y sus Actividades, Recursos.

El ábaco japonés como recurso innovador que se presenta en este informe práctico se lo aplicó en estudiantes de tercer grado, para la elaboración de este interesante recurso se utilizó:

- ✓ Cartón
- ✓ Cartulina
- ✓ Tijera
- ✓ Goma
- ✓ Lana o alambre

- ✓ Cuentas de collares o tapillas de bebidas

Mediante este recurso se puede resolver varias operaciones matemáticas, una de ellas es la adición, al momento de utilizarlo hace que sea fácil. Las operaciones se realizan de izquierda a derecha, tal como leemos palabras y números. El ábaco japonés estimula ambos hemisferios cerebrales, estimula el lado izquierdo porque nos exige razonar y nos ayuda a hacer estimaciones, y el lado derecho porque nos permite 'tocar' números y operaciones, así como trabajar el cálculo mental a través de la visualización de imágenes.

El ábaco japonés surgió al observar las dificultades que los estudiantes poseen, por lo que se complican tanto en las operaciones matemáticas, y este es un material para que ellos aprendan con facilidad y de una manera dinámica, ya que esto solicitó la MSc. Adriana Muñoz encargada de la asignatura Cátedra de Elaboración y Aplicación de Recursos, la cual dio éxito en la aplicación de las prácticas de ayudantía II. Entonces al observar el éxito que se obtuvo en la práctica anterior, se lo elaboró y aplicó en estudiantes de tercer grado de educación básica, es un recurso económico, que puede comprar o elaborar uno, este es manipulable y fácil para que los estudiantes aprendan sin complejidad, de una manera dinámica.

A lo largo de esta práctica se pudo distinguir la estrategia para la aplicación del ábaco japonés, que es muy importante para incorporar la adquisición de conocimiento y la imaginación. Esta propuesta de igual forma incrementa la motivación de los estudiantes y su curiosidad por conocer nuevos recursos que le facilitará más conocimientos. Con este recurso se puede aplicar varias operaciones matemáticas, pero en esta propuesta se aplicó la operación de las adiciones:

Adiciones

El primer hito importante en el aprendizaje del ábaco japonés es aprender a trabajar con el 5 y sus dos pares de complementos: 4 y 1 y; 3 y 2. En sumas donde no hay suficientes cuentas inferiores para acercarnos a la barra central, lo primero que tenemos que mirar es si está disponible la cuenta superior que vale 5. Si es así, debes acercarte a la barra central y alejarte de las cuentas. gotas correspondientes.

Lineamiento De Evaluación De La Práctica Pre Profesional.

Este recurso fue elaborado para el Tercer Grado de Educación Básica, es una herramienta lúdica que facilita el aprendizaje mediante materiales y técnicas innovadoras, fue elaborado una entrevista en el cual se la realizó mediante un cuestionario, con el fin de mejorar la lógica matemática que afecta el rendimiento académico para fortalecer conocimientos mediante este recurso creativo, este proyecto está enfocado en los padres de familia, estudiantes y docentes puesto que aporta de manera positiva a la enseñanza por medio de la dinámica.

Técnicas de recolección de datos

Para esta recolección de datos aplicada en la unidad educativa Parvulitos Traviesos, a cinco padres d familia y a cinco estudiantes, con el fin de poder incorporar este recurso dinámico en la enseñanza de sus representados. En la cual se utilizó la encuesta que se encuentra estructurado con cuatro preguntas y con escala de Likert.

Encuesta a Padres de Familia

¿Usted observa que su niño tiene alguna dificultad en el aprendizaje de las adiciones?

Análisis:

En base a la pregunta antes mencionada, podemos observar que el 50% de padres de familia observa que su niño casi siempre tiene dificultad alguna en el aprendizaje de las adiciones, y el otro 50% a veces.

¿Ayuda usted al estudiante en el interés del aprendizaje de la adicción?

Análisis:

Con el cuestionario realizado se pudo conocer que el 50% de padres de familia siempre se encuentra ayuda en el interés del aprendizaje de adición de su niño, mientras el otro 50% casi siempre.

¿Ha escuchado alguna vez sobre el recurso didáctico el "Ábaco Japonés"?

Análisis:

Mediante este cuestionario se observa que el 25% siempre ha escuchado sobre este recurso didáctico que es el ábaco japonés, el otro 25% a veces, 25% casi nunca, mientras que el otro 25% nunca ha escuchado sobre este recurso que se aplicado en el aula de clases.

¿De qué manera influye la implementación del ábaco japonés en el aprendizaje - enseñanza de su representado?

Análisis:

Como podemos observar en el resultado del cuestionario realizado, todo el 100% de población dice que influye de manera muy positiva el recurso didáctico en el aprendizaje - enseñanza de sus niños.

Encuesta a Estudiantes

¿Se encuentra satisfecho con la estrategia utilizada para la enseñanza - aprendizaje de adiciones en el aula de clases?

Análisis:

El 100% de los estudiantes dijeron que se encuentran totalmente satisfechos con la estrategia que se ha utilizado en la enseñanza – aprendizaje de adiciones en el aula de clases.

¿Usted escuchado alguna vez sobre el ábaco japonés?

Análisis:

Como podemos observar mediante la gráfica de resultados, el 50% siempre ha escuchado sobre este recurso didáctico del ábaco japonés, el 25% a veces y el otro 25% nunca.

¿Cómo influye este recurso didáctico en su aprendizaje de adición?

Análisis:

El 100% de estudiantes contestaron que este recurso didáctico influye de una forma excelente en el aprendizaje de adición.

¿Aplicaría este recurso didáctico en su aprendizaje de adiciones?

Análisis:

Como podemos observar el 50% siempre va aplicar este recurso en su aprendizaje de adiciones, mientras que el otro 50% a veces.

Para siguiente recopilación de datos se utilizó la entrevista que está conformada con cuatro preguntas con respuesta abierta, esta se aplicó a cinco docentes, con el fin de poder incorporar este recurso dinámico en la enseñanza en sus aulas de clases. En la cual se utilizó la encuesta que se encuentra estructurado con cuatro preguntas y con escala de Likert.

Entrevista a Docentes

Pregunta #1: ¿Qué beneficios cree usted que se obtiene al utilizar recursos didácticos para el aprendizaje - enseñanza de las adiciones en los alumnos?

Los docentes coinciden en que uno de los mayores beneficios que se obtiene en utilizar los recursos didácticos es que mejora el aprendizaje de los estudiantes de manera dinámica.

Pregunta #2: ¿Por qué cree usted que es importante el recurso didáctico Ábaco Japonés?

Los docentes consideran que el ábaco japonés es muy importante porque es un recurso innovador poco utilizado que ayuda en el aprendizaje – enseñanza de los estudiantes.

Pregunta #3: ¿Por qué cree usted que incorporando este recurso didáctico en la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes tendrán mejor desempeño en las adiciones?

Los docentes entrevistados manifiestan que al incorporar este recurso en su enseñanza los estudiantes aprenden de una manera fácil y dinámica, porque despierta el interés y de esta manera mejoran el desempeño de las adiciones.

Pregunta #4: ¿Por qué Aplicaría usted este recurso didáctico en la enseñanza - aprendizaje de sus estudiantes?

Los docentes manifestaron que ellos sí lo aplicarían, ya que dio excelentes resultados en el aprendizaje de las adiciones, los estudiantes captan más rápido y a la vez se desestresen.

Resultados

Los docentes de la unidad educativa Parvulitos Traviosos, les agradó este recurso didáctico que es el Ábaco Japonés, ya que es una herramienta que sirve para mejorar el aprendizaje - enseñanza de los estudiantes en las adiciones. Es un recurso económico que cualquiera lo puede adquirir o realizarlo con materiales reciclables, es una herramienta fácil de utilizar, creativa y dinámica, que aparte que el estudiante aprende al mismo tiempo se juega.

CONCLUSIONES

Este recurso es útil porque permite a los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas utilizando la operación básica la suma, en la cual desarrolla su educación integral, en forma ordenada, clara y razonada. Mediante esta propuesta innovadora ayuda a crear varias habilidades cognitivas que se le facilita al estudiante en trabajar de una manera lúdica y dinámica, la cual le permitió realizar un aprendizaje significativo.

El uso del material didáctico ábaco japonés fue muy eficaz para el desarrollo cognitivo del estudiante ya que al incorporar este recurso le permitió al estudiante aprender a resolver las adiciones por medio de una enseñanza participativa, creativa y dinámica. Nosotros como futuros docentes debemos de implementar estrategias activas, lúdicas y de cálculo mental ya que nos ayudó emplear clases de una manera interactiva. Al final de nuestro proyecto podemos indicar que el uso de recursos didácticos en el aula facilita la comunicación entre profesor y alumno, promoviendo nuevos enfoques pedagógicos en busca de una formación la cual proporcione a los estudiantes un aprendizaje significativo.

BIBLIOGRAFÍA

- Castellano, R. (2020). Razonamiento lógico-matemático en el desarrollo del pensamiento de los niños de quinto año de educación básica de la unidad educativa "Darío c. Guevara" de la parroquia el salto, cantón Babahoyo. <http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/7315/E-UTB-FCJSE-EBAS-000228.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Coto, K., y Pachar, M. (2021). Estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. *Revista Cognosis*, VII. <https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis/article/view/5305/5469>
- Gonzalez, O., y Castellanos , M. (2019). El ábaco como mediación pedagógica en la construcción de las operaciones de multiplicación y división en el grado tercero de instituciones educativas oficiales. *Revista Inclusión y Desarrollo*. <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/IYD/article/view/1953/2702>
- Lugo, J., Vilchez, O., y Romero, L. (2019). Didáctica e desenvolvimiento do pensamento lógico matemático. *Logos Ciencia & Tecnología*, 11(3). <https://www.redalyc.org/journal/5177/517762280003/html/>
- Mendoza, A. (2019). La utilización del ábaco para potenciar la destreza de solución de problemas, con suma y resta del área de matemáticas [Archivo PDF]. <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/11046/1/Manuel%20Antonio%20Mendoza%20Jap%C3%B3n.pdf>
- Ministerio de Educación Básica. (2016). Matemáticas Currículo de EGB y BGU. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/MATE_COMPLETO.pdf
- Tipan , A., Zarra Martha, y Israel Maldonado. (2023). Optimización de la enseñanza de las operaciones matemáticas básicas en estudiantes de primaria a través de la mejora curricular: una propuesta innovadora. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/6619/10099>

ANEXO

Revisión Bibliográfica

N°	LIBROS / Art/ Tesis / otros	Referencias	Conceptos	Metodología	Argumentos teóricos; que afirman el problema central	Conclusiones
1	El ábaco chino para el aprendizaje de las operaciones básicas en los estudiantes de quinto grado de educación general básica de la unidad educativa "Francisco Flor" en la ciudad de Ambato.	Acosta, M. (2022). El ábaco chino para el aprendizaje de las operaciones básicas en los estudiantes de quinto grado de educación general básica de la unidad educativa "Francisco Flor" en la ciudad de Ambato. [Archivo PDF]. https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/35672/1/Archivo%20daa%20Proyecto%20daa%20Titulo%20C35683n.pdf	Análiza los beneficios al momento de ejecutar cálculos matemáticos con el ábaco y como mejora las habilidades a nivel cognitivo: la memoria, concentración y creatividad en los estudiantes.	Dentro del enfoque cuantitativo se trabajó con datos estadísticos, que fueron recopilados dentro de la Unidad Educativa, los cuales fueron analizados, interpretados y discutidos con el propósito de obtener conclusiones del tema investigado.	Como manifiesta Piaget, el proceso lógico matemático se enfatiza en la construcción de la noción del conocimiento, que se desglosa de las relaciones entre los objetos y descende de la propia producción del individuo (1975, citado por Lugo, et al., 2019)	El ábaco chino es un material didáctico que facilita y ayuda a los procesos de las operaciones básicas de la matemática, que al ser trabajado de forma adecuada puede fortalecer el desarrollo de las capacidades intelectuales como: la memoria, concentración, razonamiento y agilización en el cálculo mental.
3	Influencia del ábaco multifuncional en los procesos del pensamiento numérico	Gonzales, E., Rebolledo, M., y Velandía, M. (2021). Influencia del ábaco multifuncional en los procesos del pensamiento numérico. https://repositorio.libertador.es.edu.ec/bitstream/handle/11371/4597/Gonzales%20A.%20Rebolledo_Velandia_2021.pdf?sequence=1	La importancia que tiene el juego como herramienta didáctica y la utilización de materiales concretos en los procesos de enseñanza de las matemáticas, porque permite favorecer las habilidades cognitivas presentes en esa etapa inicial del desarrollo humano y avanza en los futuros procesos del pensamiento matemático teniendo buenas bases que le va permitir desenvolverse en cada uno de los conceptos que se relacionan con la lógica.	Se aplicará inicialmente una prueba diagnóstica, que nos permitirá conocer las debilidades y fortalezas de los estudiantes en la resolución de operaciones que involucran suma y resta, para luego implementar las estrategias pedagógicas	Las operaciones lógicas matemáticas, antes de ser una actitud puramente intelectual, requiere en el niño o niña, la construcción de estructuras internas y del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del niño con objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales de clasificación, seriación y la noción de número (Reisnick, 2000 citado por Coto y Páchar, 2021).	Se deben utilizar estrategias didácticas que conlleven al estudiante a hacer uso de sus capacidades lógico-matemáticas. Entre dichas estrategias, se halla el ábaco como una propuesta novedosa, ya que, articula los temas relacionados con el componente del pensamiento y sistema numérico por medio del juego.
2	El ábaco como recurso didáctico en la enseñanza de operaciones aditivas para segundo grado de educación general básica de la unidad educativa de "otto. Arosemena Gómez" periodo lectivo 2021-2022	Suárez, T. (2022). El ábaco como recurso didáctico en la enseñanza de operaciones aditivas para segundo grado de educación general básica de la unidad educativa de "otto. Arosemena Gómez" periodo lectivo 2021-2022. [Archivo PDF]. https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/7430/1/UPSE-TEB-2022-0011.pdf	La docente a cargo de segundo grado de educación general básica, considera pertinente la implementación de un ábaco para el aula de clases, como recurso didáctico elemental para la enseñanza de operaciones básicas de manera cotidiana	Para el desarrollo de la investigación, con enfoque cuantitativo como propósito de acercarse al sentido y significado que le dan los docentes al uso de recursos didácticos empleados en las aulas de clase, haciendo énfasis a sus respuestas en base a lo observado, para la obtención de datos posteriormente.	El dominio de las matemáticas es importante para el desarrollo de habilidades cognitivas básicas y fomento de un sólido conocimiento numérico (Santana et al., 2022 citado por Tibbo, et al., 2023).	La utilización del ábaco como recurso didáctico es importante por lo que, potencia capacidades, permite a los estudiantes a tener espontaneidad, a desarrollar el pensamiento crítico, entre otras, además de poder combinarse fácilmente con el juego haciendo que el aprendizaje sea más dinámico, tomando en cuenta las edades consideradas dentro de la investigación, se relacionan estrechamente con la curiosidad.

N°	LIBROS / Art/ Tesis / otros	Referencias	Conceptos	Metodología	Argumentos teóricos que afirman el problema central	Conclusiones
4	El uso de material concreto para reforzar las operaciones de suma y resta en los estudiantes de tercer año de educación básica de la unidad particular Pío XII, año 2022	Piedra, L. (2023). El uso de material concreto para reforzar las operaciones de suma y resta en los estudiantes de tercer año de educación básica de la unidad particular Pío XII, año 2022 [Archivo PDF]. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/24627/1/UJPS-CT010432.pdf	La aplicación de la propuesta de desarrollo de habilidades importantes con relación a las mejoras observadas en los estudiantes quienes demostraron el dominio del mecanismo de la adición y la sustracción	El método deductivo se aplicó durante el recorrido metodológico de la investigación y permitió desarrollar el constructo teórico mediante planteamientos desde lo general a lo particular, de igual forma se utilizó el método inductivo	La utilización de estrategias metodológicas permite que el estudiante desarrolle el pensamiento lógico formal, razona, describe, analiza, elabora y aplica los conceptos y nociones matemáticas, esto hace que esta asignatura no sea tan abstracta y se la estudie en forma real (Paredes, 2011 citado por Castellano, 2020)	Las estrategias lúdicas son pertinentes para ser utilizadas como parte de la didáctica que se utiliza en el aula de clase para reforzar las operaciones de suma y resta
5	El material concreto en el aprendizaje de la suma, en el segundo año de la escuela de educación básica Manuela Cañizares, año lectivo 2019 - 2020	Morocho, W. (2021). El material concreto en el aprendizaje de la suma, en el segundo año de la escuela de educación básica Manuela Cañizares, año lectivo 2019 - 2020 [Archivo PDF]. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2016311/UJPS-CT009064.pdf	Consiste en el uso material concreto para matemática el mismo permite desarrollar el aprendizaje de la suma con la finalidad de apoyar a la mejora de comprensión y motivación para aprender a sumar	Se inició con la identificación del problema educativo, recopilación de información, a través de estrategias e instrumentos tales como prueba de diagnóstico, ficha de observación, encuesta a la docente y estudiantes, insumos que caracterizan la situación de inicio de 27 estudiantes en el proceso de aprendizaje	Aunque el ábaco es un instrumento simple y atractivo, es necesario repensar su función didáctica; un objeto histórico, colocado en el tiempo, interesante, pero ciertamente no una panacea (Damore y Fandiño, 2015 citado por González y Castellanos, 2019)	Los estudiantes poseen un nivel mayor del material concreto, por lo que es necesario una capacitación sobre ciertos parámetros para mejorar sus técnicas de trabajar con este recurso y que los estudiantes se familiaricen con este medio de trabajo

Cronograma De Actividades

Inicio: 11/ agosto/ 2023

Finalización: 10/ diciembre/ 2023

ACTIVIDADES	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
Experiencia en práctica												
Propuesta de práctica												
Planificación curricular y objetivos de la propuesta												
Consideraciones curriculares												
Árbol de Problemas												
Desarrollando de la propuesta planteada												
Selección del ejercicio a utilizar												
Conclusiones, Bibliografía y Anexos												
Introducción, Índice												
Matrícula de Evaluación para la defensa												
Firmas												

Matriz

TEMA		El Ábaco Japonés Como Recurso Didáctico Para El Aprendizaje Lógico Matemático Con Énfasis En La Adición En Los Estudiantes De Tercer Año Básica De La Unidad Educativa Parvulitos Traviesos, Milagro, 2023.					
PROBLEMA GENERAL	FORMULACION	OBJETIVO GENERAL	VARIABLES	BENEFICIARIOS	TECNICA	INSTRUMENTO	ITENS
Escaso implementación de recursos didácticos en la resolución lógico matemático de la adición en los estudiantes de tercer año de educación básica.	¿De qué manera afecta la no utilización de recursos didácticos en la resolución lógico matemático en la adición en los estudiantes de tercer año de básica?	Incorporar el ábaco japonés como material tangible para la mejora de la lógica matemática que afecta el rendimiento académico en los estudiantes de tercer año de educación básica.	Variable Independiente: EL ÁBACO JAPONES Variable Dependiente: EL APRENDIZAJE LÓGICO MATEMÁTICO	Docente	Entrevista	Cuestionarios	1. ¿Qué beneficios cree usted que se obtiene al utilizar recursos didácticos para el aprendizaje - enseñanza de las adiciones en los alumnos? 2. ¿Por qué cree usted que es importante el recurso didáctico Ábaco Japonés? 3. ¿Por qué cree usted que incorporando este recurso didáctico en la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes tendrán mejor desempeño en las adiciones? 4. ¿Por qué Aplicaría usted este recurso didáctico en la enseñanza - aprendizaje de sus estudiantes?
SUB PROBLEMAS	SISTEMATICACION	OBJETIVO ESPECIFICOS		BENEFICIARIOS	TECNICA	INSTRUMENTO	ITENS
Desinterés del estudiantes por el aprendizaje de la adición y la inadecuada atención por parte de los padres de familia .	¿De qué manera afecta el desinterés del estudiante por el aprendizaje de la adición y la inadecuada atención de los padres de familia?	Definir la importancia del ábaco japonés para la mejora del interés y el aprendizaje de los estudiantes en la adición		Padres de Familia	Encuesta	Cuestionarios	1. ¿Usted observa que su niño tiene alguna dificultad en el aprendizaje de las adiciones? 2. ¿Ayuda usted al estudiante en el interés del aprendizaje de la adición? 3. ¿Ayuda usted al estudiante en el interés del aprendizaje de la adición? 4. ¿De qué manera influye la implementación del ábaco japonés en el aprendizaje - enseñanza de su representado?
Insuficientes recursos para la mejor	¿A qué se debe la insuficiencia de recursos para la mejora lógica matemática?	Seleccionar las estrategias para la mejora lógica matemática		Estudiantes	Encuesta	Cuestionarios	1. ¿Se encuentra satisfecho con la estrategia utilizada para la enseñanza - aprendizaje de adiciones en el aula de clases? 2. ¿Usted escuchado alguna vez sobre el ábaco japonés? 3. ¿Cómo influye este recurso didáctico en su aprendizaje de adición? 4. ¿Aplicaría este recurso didáctico en su aprendizaje de adiciones?
Acceso limitado a recursos didácticos para el aprendizaje en la adición	¿Acceso limitado a recursos didácticos para el aprendizaje de la adición?	Incorporar el ábaco japonés en el aprendizaje de la adición en los estudiantes					
Destreza Aplicada			M.2.1.21. Realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 9 999, con material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera numérica.				

Encuesta Aplicada a Padres de Familia

UNIVERSIDAD: Universidad Estatal de Milagro
 CARRERA: Licenciatura en Educación Básica
 FACULTAD: De Educación

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARVULITOS TRAVIESOS

OBJETIVO:
 Incorporar el ábaco japonés como material tangible para la mejora de la lógica matemática que afecta el rendimiento académico en los estudiantes de tercer año de educación básica.

Su atención es importante para seguir mejorando nuestra formación como futuros Licenciados en Educación Básica; en el desarrollo de un informe de práctica experimental. La información aquí recopilada resulta muy útil para conocer sus valoraciones.

Fecha	15 de diciembre del año 2023
Nombre	Yuri Maribel Ramirez Cordova
Edad	40 años

PREGUNTAS	1	2	3	4	5
¿Usted observa que su niño tiene alguna dificultad en el aprendizaje de las adiciones?					X
¿Ayuda usted al estudiante en el interés del aprendizaje de la adicción?					X
¿Ha escuchado alguna vez sobre el recurso didáctico el "Ábaco Japonés"?					X
¿De qué manera influye la implementación del ábaco japonés en el aprendizaje - enseñanza de su representado?					X

UNIVERSIDAD: Universidad Estatal de Milagro
 CARRERA: Licenciatura en Educación Básica
 FACULTAD: De Educación

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARVULITOS TRAVIESOS

OBJETIVO:
 Incorporar el ábaco japonés como material tangible para la mejora de la lógica matemática que afecta el rendimiento académico en los estudiantes de tercer año de educación básica.

Su atención es importante para seguir mejorando nuestra formación como futuros Licenciados en Educación Básica; en el desarrollo de un informe de práctica experimental. La información aquí recopilada resulta muy útil para conocer sus valoraciones.

Fecha	15 de diciembre del año 2023
Nombre	José Emilio Vega Gozaga
Edad	50 años

PREGUNTAS	1	2	3	4	5
¿Usted observa que su niño tiene alguna dificultad en el aprendizaje de las adiciones?				X	
¿Ayuda usted al estudiante en el interés del aprendizaje de la adicción?				X	
¿Ha escuchado alguna vez sobre el recurso didáctico el "Ábaco Japonés"?			X		
¿De qué manera influye la implementación del ábaco japonés en el aprendizaje - enseñanza de su representado?					X

UNIVERSIDAD: Universidad Estatal de Milagro
 CARRERA: Licenciatura en Educación Básica
 FACULTAD: De Educación

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARVULITOS TRAVIESOS

OBJETIVO:
 Incorporar el ábaco japonés como material tangible para la mejora de la lógica matemática que afecta el rendimiento académico en los estudiantes de tercer año de educación básica.

Su atención es importante para seguir mejorando nuestra formación como futuros Licenciados en Educación Básica; en el desarrollo de un informe de práctica experimental. La información aquí recopilada resulta muy útil para conocer sus valoraciones.

Fecha	15 de diciembre del año 2023
Nombre	Jessica de Lourdes Bermeo Estepa
Edad	38 años

PREGUNTAS	1	2	3	4	5
¿Usted observa que su niño tiene alguna dificultad en el aprendizaje de las adiciones?					X
¿Ayuda usted al estudiante en el interés del aprendizaje de la adicción?					X
¿Ha escuchado alguna vez sobre el recurso didáctico el "Ábaco Japonés"?					X
¿De qué manera influye la implementación del ábaco japonés en el aprendizaje - enseñanza de su representado?					X

UNIVERSIDAD: Universidad Estatal de Milagro
 CARRERA: Licenciatura en Educación Básica
 FACULTAD: De Educación

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARVULITOS TRAVIESOS

OBJETIVO:
 Incorporar el ábaco japonés como material tangible para la mejora de la lógica matemática que afecta el rendimiento académico en los estudiantes de tercer año de educación básica.

Su atención es importante para seguir mejorando nuestra formación como futuros Licenciados en Educación Básica; en el desarrollo de un informe de práctica experimental. La información aquí recopilada resulta muy útil para conocer sus valoraciones.

Fecha	15 de diciembre del año 2023
Nombre	Adriana Azucena Campoverde Cabrera
Edad	37 años

PREGUNTAS	1	2	3	4	5
¿Usted observa que su niño tiene alguna dificultad en el aprendizaje de las adiciones?					X
¿Ayuda usted al estudiante en el interés del aprendizaje de la adicción?					X
¿Ha escuchado alguna vez sobre el recurso didáctico el "Ábaco Japonés"?					X
¿De qué manera influye la implementación del ábaco japonés en el aprendizaje - enseñanza de su representado?					X

Encuesta Aplicada en Estudiantes

UNIVERSIDAD: Universidad Estatal de Milagro
CARRERA: Licenciatura en Educación Básica
FACULTAD: De Educación

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARVULITOS TRAVIEZOS

OBJETIVO:
Incorporar el ábaco japonés como material tangible para la mejora de la lógica matemática que afecta el rendimiento académico en los estudiantes de tercer año de educación básica.

Su atención es importante para seguir mejorando nuestra formación como futuros Licenciados en Educación Básica; en el desarrollo de un informe de práctica experimental. La información aquí recopilada resulta muy útil para conocer sus valoraciones.

Fecha	15 de diciembre del año 2023
Nombre	Melany Caica Ordóñez
Edad	10 años

PREGUNTAS	1	2	3	4	5
¿Se encuentra satisfecho con la estrategia utilizada para la enseñanza - aprendizaje de adiciones en el aula de clases?					X
¿Usted escuchado alguna vez sobre el ábaco japonés?					X
¿Cómo influye este recurso didáctico en su aprendizaje de adición?					X
¿Aplicaría este recurso didáctico en su aprendizaje de adiciones?				X	

Muchas gracias

UNIVERSIDAD: Universidad Estatal de Milagro
CARRERA: Licenciatura en Educación Básica
FACULTAD: De Educación

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARVULITOS TRAVIEZOS

OBJETIVO:
Incorporar el ábaco japonés como material tangible para la mejora de la lógica matemática que afecta el rendimiento académico en los estudiantes de tercer año de educación básica.

Su atención es importante para seguir mejorando nuestra formación como futuros Licenciados en Educación Básica; en el desarrollo de un informe de práctica experimental. La información aquí recopilada resulta muy útil para conocer sus valoraciones.

Fecha	15 de diciembre del año 2023
Nombre	Johanna Chamba
Edad	10 años

PREGUNTAS	1	2	3	4	5
¿Se encuentra satisfecho con la estrategia utilizada para la enseñanza - aprendizaje de adiciones en el aula de clases?					X
¿Usted escuchado alguna vez sobre el ábaco japonés?				X	
¿Cómo influye este recurso didáctico en su aprendizaje de adición?					X
¿Aplicaría este recurso didáctico en su aprendizaje de adiciones?					X

Muchas gracias

UNIVERSIDAD: Universidad Estatal de Milagro
CARRERA: Licenciatura en Educación Básica
FACULTAD: De Educación

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARVULITOS TRAVIEZOS

OBJETIVO:
Incorporar el ábaco japonés como material tangible para la mejora de la lógica matemática que afecta el rendimiento académico en los estudiantes de tercer año de educación básica.

Su atención es importante para seguir mejorando nuestra formación como futuros Licenciados en Educación Básica; en el desarrollo de un informe de práctica experimental. La información aquí recopilada resulta muy útil para conocer sus valoraciones.

Fecha	15 de diciembre del año 2023
Nombre	Maria Victoria Mariachi Salvatierra
Edad	10 años

PREGUNTAS	1	2	3	4	5
¿Se encuentra satisfecho con la estrategia utilizada para la enseñanza - aprendizaje de adiciones en el aula de clases?					X
¿Usted escuchado alguna vez sobre el ábaco japonés?				X	
¿Cómo influye este recurso didáctico en su aprendizaje de adición?					X
¿Aplicaría este recurso didáctico en su aprendizaje de adiciones?					X

Muchas gracias

UNIVERSIDAD: Universidad Estatal de Milagro
CARRERA: Licenciatura en Educación Básica
FACULTAD: De Educación

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARVULITOS TRAVIEZOS

OBJETIVO:
Incorporar el ábaco japonés como material tangible para la mejora de la lógica matemática que afecta el rendimiento académico en los estudiantes de tercer año de educación básica.

Su atención es importante para seguir mejorando nuestra formación como futuros Licenciados en Educación Básica; en el desarrollo de un informe de práctica experimental. La información aquí recopilada resulta muy útil para conocer sus valoraciones.

Fecha	15 de diciembre del año 2023
Nombre	Didier Paredes
Edad	10 años

PREGUNTAS	1	2	3	4	5
¿Se encuentra satisfecho con la estrategia utilizada para la enseñanza - aprendizaje de adiciones en el aula de clases?					X
¿Usted escuchado alguna vez sobre el ábaco japonés?					X
¿Cómo influye este recurso didáctico en su aprendizaje de adición?					X
¿Aplicaría este recurso didáctico en su aprendizaje de adiciones?				X	

Muchas gracias

Entrevista Aplicada a Docentes

Evidencia de Originalidad

Firmas de Responsabilidad

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:
Willian Alberto Plaza Laines	Nombre del Docente - Tutor
Yungaicela Orozco Josselyn Deyanira	

Rubrica de Evaluación el Informe de Investigación

INDICADORES	MUY SOBRESALIENTE 10 PUNTOS	SOBRESALIENTE 5 PUNTOS	POCO SOBRESALIENTE 1 PUNTO	PUNTAJE
Introducción	La introducción presenta la problemática, su contexto, causales, efectos y la tesis planteada es clara y precisa y sustentada	La introducción presenta la problemática, su contexto, causales, efectos, no obstante; la tesis planteada es confusa y no se sustenta.	La introducción presentada en el trabajo investigativo se encuentra incompleta, confusa y la tesis planteada no se sustenta	
Desarrollo	El desarrollo del trabajo evidencia fundamentos claros y precisos de su sostenimiento logrando sustento a la tesis planteada. No presenta errores ortográficos, gramaticales, de tipeo, ni de redacción.	El desarrollo del trabajo evidencia fundamentos medianamente claros y precisos no representativas al tema central, además existen poco sostenimiento al sustento a la tesis planteada. Presenta de 1 a 3 errores ortográficos, gramaticales, de tipeo o de redacción.	El desarrollo del trabajo no presenta fundamentos claros y precisos e investigaciones representativas al tema central, no se proporciona sustento a la tesis planteada. Presenta 4 o más errores ortográficos, gramaticales, de tipeo o de redacción.	
Originalidad	El informe demuestra gran originalidad. Las ideas son creativas e ingeniosa.	El informe demuestra uso de nuevas ideas y de perspicacia	Usa ideas de otras personas	
Uso del lenguaje	El registro lingüístico es formal y se han evitado los coloquialismo y vulgarismo	El registro lingüístico es formal y en más de una ocasión no se ha evitado coloquialismo y vulgarismo	El registro lingüístico no es formal	
TOTAL				40

Elaborado por:

MSc Maritza Sylva Lazo PhD.

MSc Angel Mendoza Hidalgo

Aprobado: Consejo Directivo de Facultad de Educación

Fecha: Junio 2023

Firma de Responsabilidad

UNEMI

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

¡Evolución académica!

@UNEMIEcuador

